

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Abdiyev Sokhibsher Ashurovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INTERCULTURAL COMMUNICATION AND INTERNET RESOURCES INFOREIGN LANGUAGE LEARNING

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART